

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16787788>

KASB-HUNAR TA'LIMI VA TADBIRKORLIK: ZAMONAVIY IJTIMOIY-FALSAFIY YONDASHUV

Qo'chqarov Oybek G'ulomovich

Farg'ona davlat universiteti tadqiqotchisi

oykuchkarov@mail.ru

ANNOTATSIYA

Maqolada O'zbekistonda professional ta'lim tizimining zamonaviy talablarga moslashuvi, ayniqsa tadbirkorlik kompetensiyalarining shakllanishi ijtimoiy-falsafiy yondashuv asosida tahlil qilinadi. Yoshlarning iqtisodiy faoliyatga kirishidagi to'siqlar, mehnat bozoridagi muammolar, shuningdek, ta'limning jamiyatdagi o'rni tanqidiy ko'z bilan ko'rib chiqiladi. Muallif professional ta'limni faqat mutaxassis tayyorlovchi mexanizm sifatida emas, balki ijtimoiy ongni shakllantiruvchi, shaxsga erkinlik va mas'uliyatni o'rgatuvchi tizim sifatida talqin qiladi.

Kalit so'zlar: *professional ta'lim, tadbirkorlik, ijtimoiy falsafa, raqobatbardoshlik, mustaqil fikrlash.*

VOCATIONAL EDUCATION AND ENTREPRENEURSHIP: A MODERN SOCIO-PHILOSOPHICAL APPROACH

ABSTRACT

This article analyzes the adaptation of Uzbekistan's vocational education system to modern requirements, with a particular focus on the development of entrepreneurial competencies from a socio-philosophical perspective. It critically examines the barriers faced by youth in entering economic activity, challenges in the labor market, and the role of education in society. The author interprets vocational education not merely as a mechanism for training specialists, but as a system that shapes social consciousness and instills a sense of freedom and responsibility in individuals.

Keywords: *vocational education, entrepreneurship, social philosophy, competitiveness, independent thinking.*

KIRISH

Hozirgi davrda ta'limga bo'lgan qarash tubdan o'zgargan. Endi u shunchaki dars beriladigan joy, bilim yodlatadigan tizim emas. Ta'lim – jamiyatdagi o'zgarishlarga javob bera oladigan, insonning ichki olamini shakllantiradigan, uni mustaqil fikrli, mas'uliyatli va tashabbuskor qilib tarbiyalaydigan murakkab ijtimoiy mexanizmga aylangan. Ayniqsa, professional ta'lim - ya'ni kasb-hunar egallashga qaratilgan bosqich - nafaqat iqtisodiyot uchun kadr tayyorlaydi, balki shaxsning hayotdagi yo'lini belgilab beradigan mezon vazifasini o'taydi.

Lekin har doimgidek, nazariy qarashlar hayotda to'liq o'z aksini topavermaydi. Oxirgi yillarda bitiruvchilarning ish topishda qiynalayotgani, ko'pchilik yoshlarning o'z yo'lini ochishga, mustaqil harakat qilishga ikkilanishi - bu shunchaki texnik muammo emas. Bu, aslida, chuqurroq ildizga ega bo'lgan ijtimoiy va madaniy masaladir. O'ylab qarajak, ta'limda o'rgatilayotgan narsa bilan hayotdagi talablar o'rtasida sezilarli farq bor. Kitobda yozilganlar bilan real sharoit o'rtasida uzilish paydo bo'layotganini ko'rish qiyin emas.

Savol tabiiy: bizning professional ta'lim tizimimiz bugungi murakkab va tez o'zgarayotgan jamiyatda mustaqil fikrlaydigan, qaror qabul qilishga jur'ati yetadigan, o'z g'oyasiga ishonadigan yoshlarni yetishtira oladimi? U faqat mutaxassis tayyorlayaptimi yoki jamiyatga zarur bo'lgan shaxsni ham tarbiyalayaptimi?

Zero, kasb-hunar ta'limi faqat hunar emas, ayni paytda shaxsni shakllantirish maktabi bo'lishi kerak. Chunki bugungi kunda inson faqat o'z kasbini bilganidan emas, balki tashabbus ko'rsata olganidan, mustaqil fikr yurita olganidan, o'z g'oyasini amalga oshirishga harakat qilganidan qiymatli hisoblanadi.

Shu bois, biz bu maqolada kasb-hunar ta'limiga zamonaviy ijtimoiy-falsafiy yondashuv zarurati haqida so'z yuritamiz. Maqsad - ta'lim tizimidagi muammolarni oddiy statistikalar yoki tizimdagi nosozliklar orqali emas, balki chuqurroq - inson va jamiyat o'rtasidagi bog'liqlikda tahlil qilish. Chunki bu sohadagi asosiy savollar: "Yoshlarda nega jur'at yetmayapti?", "Nega bilim amaliyotga aylanmayapti?" - bu

savollarning javobi texnikada emas, balki odamning o'zida, jamiyatning unga qanday ko'z bilan qarayotganida ko'rish mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqotda asosiy e'tibor O'zbekiston Respublikasida professional va yoshlar ta'limiga oid davlat siyosatini aks ettiruvchi rasmiy hujjatlar, mahalliy pedagogik tajribalar hamda ijtimoiy-falsafiy yondashuvni ilgari surgan ilmiy tadqiqotlarga qaratildi. Maqsad - nafaqat mavjud holatni tasvirlash, balki uning ildizlariga qarash, muammoning falsafiy va ijtimoiy qatlamini ochib berish bo'ldi.

Avvalo, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 7-avgustdagi 466-sonli qarori professional ta'lim tizimining institutsional asoslarini belgilab bergani bilan e'tiborga loyiq [9]. Bu qarorda uzluksiz ta'lim konsepsiyasi, ta'lim bosqichlari o'rtasidagi uzviylik, shuningdek, mehnat bozorining talablariga mos kadrlar tayyorlash zarurati aniq ifodalangan. Shu bilan birga, 2021-yil 18-yanvardagi 23-sonli qaror orqali Yoshlarga oid davlat siyosatini 2025-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlanib, unda yoshlarning ijtimoiy faolligi, kasbga yo'naltirish va tadbirkorlik salohiyatini ochish bo'yicha ustuvor yo'nalishlar belgilab berilgan [10].

Amaliy tadqiqotlar borasida D.R. Raxmatullayeva tomonidan ishlab chiqilgan va "Fan, ta'lim va innovatsiya" jurnalida chop etilgan metodika alohida ahamiyatga ega. U o'quvchilarning tadbirkorlik faoliyatiga tayyorgarlik darajasini aniqlash, bu boradagi bilim, ko'nikma va motivatsiyani baholash uchun aniq mezonlar taklif etadi. Bu metodika ayni mavzudagi amaliy izlanishlar uchun ishonchli asos bo'la oladi [6].

N.To'xtasinov professional ta'limda innovatsion yondashuvlar haqida yozarkan, zamonaviy texnologiyalar, interaktiv metodlar va loyiha asosidagi o'quv tizimining ustun jihatlarini ko'rsatadi [7]. G.T.Karimova esa kasbiy ta'lim va yoshlarning ijtimoiy faolligi o'rtasidagi bog'liqlikni ochib berishga harakat qilgan [5]. U yoshlar faqat bilim emas, balki jamiyatda faol ishtirok etish qobiliyatini ham ta'lim orqali egallashi kerakligini ta'kidlaydi.

Shuningdek, D.M.Xidirova tomonidan tadbirkorlik kompetensiyasining raqobatbardosh mutaxassis tayyorlashdagi o'rni tahlil qilingan [8]. Bu fikrni

A.Yunusov ham davom ettiradi - u innovatsion ta'lim muhitining ijtimoiy-falsafiy asoslarini chuqur yoritadi va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim modelining ustuvorligini ilgari suradi [4].

Xalqaro miqyosda esa UNESCO tomonidan e'lon qilingan "Kasb-hunar ta'limi va ko'nikmalarni rivojlantirish: global tendensiyalar va muammolar" nomli hisobot global mehnat bozoridagi o'zgarishlar, ta'limda kompetensiyalarga asoslangan yondashuv, shuningdek, ta'lim va iqtisod o'rtasidagi uzviy bog'liqlik haqida muhim ma'lumotlar beradi [3].

Falsafiy nuqtai nazardan esa Amartya Senning "Development as Freedom" asari bu tadqiqotga chuqur kontekst beradi [2]. Sen rivojlanishni faqat iqtisodiy o'sish emas, balki inson erkinligi va tanlov imkoniyatlarini kengaytirish sifatida ko'radi. Bu g'oya bizning professional ta'limga qarashimizni ham o'zgartiradi: o'quvchi nafaqat kasb egasi bo'lishi, balki o'z yo'lini tanlay olishga haqli va qodir bo'lishi kerak.

Mashhur britaniyalik faylasuf Zigmunt Baumanning fikricha, zamonaviy jamiyatda xavfsizlik, barqarorlik va ijtimoiy ishtirok muammolari muhokama qilinadi - bu esa yoshlarni jamiyatda o'z o'rnini topishga undaydigan muhit zarurligini yana bir bor eslatadi [1].

Umuman olganda, bu manbalar tadqiqotga mustahkam poydevor yaratdi. Ular nafaqat faktlar va nazariyalar berdi, balki muammoning turli qirralarini ochish, real hayot bilan bog'lash imkonini berdi. Eng muhimi esa - ushbu adabiyotlar yoshlarning faolligi, tashabbusi va ijtimoiy erkinligini markazga qo'ygan yondashuvni ilgari suradi.

Metodologik jihatdan maqolada ijtimoiy-falsafiy yondashuv ustuvor o'ringa ega. Ya'ni muammo texnik emas, balki tushuncha va qadriyatlar darajasida tahlil qilinadi.

NATIJALAR

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, O'zbekistonda kasb-hunar va o'rta maxsus ta'lim tizimi bozor iqtisodiyoti talablariga mos ravishda qayta shakllanmoqda. Bu jarayonda ijtimoiy sheriklik tamoyillari muhim omil bo'lib, ish beruvchilar va ta'lim muassasalari o'rtasida hamkorlikni mustahkamlash, o'quv rejalari va dasturlarini mehnat bozoriga moslashtirish imkonini bermoqda.

Ta'lim sifatini oshirish, bitiruvchilarning raqobatbardoshligini ta'minlash, nazariy bilim va amaliy ko'nikmalar uyg'unligini ta'minlashda bu mexanizm muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ijtimoiy sheriklik asosidagi yondashuv orqali nafaqat mutaxassis tayyorlash, balki yoshlarda kasbiy madaniyat, mas'uliyat va tashabbuskorlik kabi fazilatlarni shakllantirishga ham erishilmoqda.

MUHOKAMA

Bugungi kunda kasb-hunar ta'limida faqat bilim berish emas, balki yoshlarni real mehnat muhitiga tayyorlash masalasi kun tartibiga chiqqan. Shu nuqtai nazardan, ijtimoiy sheriklik – ya'ni davlat, ta'lim muassasasi va ish beruvchilar o'rtasidagi barqaror aloqalar – zamonaviy ta'lim strategiyasining ajralmas qismiga aylanmoqda.

Bu tizim orqali korxonalar o'z ehtiyojlariga mos kadrlarni tayyorlashda bevosita ishtirok etadi, o'quvchilar esa o'z kasbini faqat darsxonada emas, balki ishlab chiqarish muhitida o'zlashtirish imkoniga ega bo'ladi. Natijada o'quvchi nazariyani faqat yodlamaydi, balki uni amalda qo'llashni o'rganadi. Bu esa kelajakda ularning mehnat bozoriga moslashishini osonlashtiradi.

Shu bilan birga, ijtimoiy sheriklik faqat iqtisodiy manfaat emas, balki ijtimoiy-falsafiy jihatdan ham katta ahamiyatga ega. Mehnat jarayoniga erta jalb qilingan yoshlar mas'uliyatliroq bo'ladi, kasb etikasi va fuqarolik burchini erta his eta boshlaydi. Bu esa jamiyatda faol, mustaqil fikrlovchi va ijtimoiy barqarorlikka hissa qo'shadigan avlodni shakllantirishga xizmat qiladi.

XULOSA

Bugun professional ta'limda asosiy vazifa - insonni kasb egasiga aylantirish emas, balki uni ijtimoiy jihatdan faol, mustaqil fikrlovchi va o'z g'oyasini amalga oshira oladigan shaxs sifatida kamol toptirish bo'lishi zarur. Tadbirkorlik esa bu yo'ldagi eng samarali vositalardan biridir.

Yoshlarni tadbirkorlikka jalb etish bu - iqtisodiy masala emas, balki madaniy, falsafiy va hatto axloqiy masala. Ular o'z g'oyalarini hayotga tatbiq etar ekan, jamiyat ham yangilanadi. O'z yo'lini topgan yosh inson - bu faqatgina band fuqaro emas, balki o'z hayotining muallifi bo'lgan shaxsdir.

Shu sababli professional ta'lim tizimi yangicha ijtimoiy-falsafiy yondashuv asosida qayta shakllanishi kerak. Bu yondashuv yoshlarni raqobatbardosh, serg'ayrat, tashabbuskor qilib tarbiyalashga xizmat qiladi. Har bir o'quvchi - nafaqat mehnat bozori, balki jamiyatning o'zgaruvchan ijtimoiy tuzilmalariga tayyor bo'lishi kerak.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Bauman, Z. (2001). *Community: Seeking safety in an insecure world*. Cambridge: Polity Press.
2. Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
3. UNESCO. (2021). *Vocational education and skills development: Global trends and challenges*. Paris.
4. Yunusov, A. (2023). *Innovatsion ta'lim muhitini shakllantirishning ijtimoiy-falsafiy jihatlari*. Toshkent: TDPU nashriyoti.
5. Karimova, G. T. (2021). Kasbiy ta'lim va yoshlarning ijtimoiy faolligi. *O'zbek falsafasi jurnali*, (4), 19–23.
6. Raxmatullayeva, D. R. (2020). O'quvchilarning tadbirkorlik faoliyatiga tayyorgarlik darajasini aniqlash metodikasini joriy etish va pedagogik samaradorligini baholash uslubiyati. *Fan, ta'lim va innovatsiya jurnali*, 1(22), 17-bet.
7. To'xtasinov, N. (2022). Professional ta'limda innovatsion yondashuvlar. *Ta'lim va taraqqiyot jurnali*, (2), 34–39.
8. Xidirova, D. M. (2020). Raqobatbardosh mutaxassis tayyorlashda tadbirkorlik kompetensiyasi. *Zamonaviy ta'lim jurnali*, (3), 14–17.
9. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. (2020, iyun 23). *O'zbekiston Respublikasida uzluksiz boshlang'ich, o'rta va o'rta maxsus professional ta'lim tizimini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida: Qaror №466. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami*, 2020(6), mod. 46. <https://lex.uz/docs/4863196>
10. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. (2021, yanvar 18). *O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida: Qaror №23*. <https://lex.uz/docs/5262662>